

НОФИЛОЛОГИК ОЛИЙГОҲЛАРДА ИНГЛИЗ ТИЛИНИ ЎҚИТИШНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ

Муаллифлар: Мейлиева Гульноза Минггировна, доцент, ТАСУ

meiliyeva.g@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17651000>

Аннотация. Ушбу мақолада нолингвистик олийгоҳларда инглиз тилини ўқитишда учрайдиган муаммолар таҳлил қилинган. Хусусан, сунъий билингвизм масаласи, талабаларнинг мотивацияси пастлиги, ўқув жараёнининг чегараланганлиги ҳақида сўз юритилган. Шунингдек, лойиҳа методи ва шахсга йўналтирилган ёндашувнинг афзалликлари очиқ берилган. Мақола инглиз тилини самарали ўқитиш учун замонавий методик тавсиялар ишлаб чиқишга қаратилган.

Калит сўзлар: сунъий билингвизм, виртуал билингвизм, мотивация, шахсга йўналтирилган ёндашув, лойиҳа методи, самарадорлик.

Аннотация. В данной статье анализируются проблемы, возникающие при преподавании английского языка в неязыковых вузах. В частности, рассматриваются вопросы искусственного билингвизма, низкой мотивации студентов, ограниченности учебного процесса. Также раскрываются преимущества проектного метода и личностно-ориентированного подхода. Статья направлена на разработку современных методических рекомендаций для эффективного преподавания английского языка. **Ключевые слова:** искусственный билингвизм, виртуальный билингвизм, мотивация, личностно-ориентированный подход, проектный метод, эффективность.

CURRENT ISSUES IN TEACHING ENGLISH AT NON-PHILOLOGICAL HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

AUTHORS: Meyliyeva Gulnoza Minggirovna, Associate Professor, TASU

Email: meiliyeva.g@gmail.com

Abstract. This article analyzes the challenges encountered in teaching English at non-linguistic universities. In particular, it addresses the issues of artificial bilingualism, low student motivation, and the limitations of the learning process. The advantages of the project method and the learner-centered approach are also highlighted. The article is aimed at developing modern methodological recommendations for effective English language teaching.

Keywords: artificial bilingualism, virtual bilingualism, motivation, learner-centered approach, project method, efficiency.

Маълумки, охири йилларда инглиз тили халқаро майдонга чиқиб, дунё миқёсида етакчи тилга айланди. Бугунги кунда Европа аҳолисининг 38%и инглиз тилида гаплашиши, шунингдек, Осиёда 'Asian English native speakers' деган атаманинг пайдо бўлиши инглиз тилининг глобал нуфузини кўрсатиб турибди. Ўзбекистонда ҳам олий таълим тизимида инглиз тилини ўргатиш масаласи стратегик аҳамият касб этмоқда. Бироқ нолингвистик йўналишларда таҳсил олувчи талабалар орасида тилни яхши ўзлаштириш даражаси пастлиги кузатилмоқда.

Нолингвистик олийгоҳларда инглиз тилини ўқитишда асосий қийинчиликлардан бири – талабаларнинг мотивацияси пастлиги ва бошланғич билим даражасининг етарли эмаслигидир. Бу ҳолат кўп омилларга боғлиқ, жумладан, аввало, талабаларнинг мазкур фан аҳамиятини тўлиқ англаб етмаслиги, иккинчидан, уларнинг олдинги салбий тажрибалари билан изоҳланади.

Муаммоларнинг яна бири сунъий билингвизм билан боғлиқ. Аслида тил – бу мулоқот воситаси. Бироқ олийгоҳдаги дарс жараёнида мулоқот табиий равишда эмас, балки белгиланган мавзулар ва чегаралар ичида кечади. Аудиториядаги мулоқот чегараланган, талабалар асосан дарсликка боғланиб қоладилар. Гуруҳда тил даражаси турлича бўлгани сабабли, заиф талабалар кўпинча сукут сақлашни афзал кўрадилар. Бундан ташқари, талабалар ўзаро ёки бошқа гуруҳдагилар билан чет тилида мулоқот қилмайдилар, хорижий тил эгаларидан узоқ қоладилар.

Методистлар сунъий билингвизм шароитида ҳақиқий икки тиллиликка эришиш мумкинми, деган масалада баҳс олиб борадилар. Ҳатто янги атама – 'виртуал билингвизм' таклиф этилган. Бу ҳолат талабалар илгарилашган даражага етса ҳам, уларни тўлиқ билингв деб бўлмаслигини англатади. А. С. Маркосян таъкидлаганидек, кўпчиликда чет тили амалда қўлланилмагани учун у фақат 'қара кун' учун захира қилинади, лекин у кун келмаслиги мумкин.

Бугунги кунда инглиз тили ўқитувчилари мазкур муаммоларга ечим изламоқдалар. Дарс жараёнида талабалар учун муваффақият вазиятини яратиш муҳимдир. Бу талабаларнинг билим олиши, нутқ кўникмаларини ривожлантириши ва психологик жиҳатдан ўзини эркин ҳис қилишига олиб келади. Шубҳасиз, бу ҳолат уларнинг мотивациясини кучайтиради.

Мотивацияни оширишнинг самарали йўллари билан бири – лойиҳа методини қўллашдир. Жон Дьюи томонидан XX аср бошида ишлаб чиқилган ушбу методика боланинг мустақил фикрлашини ривожлантиришга қаратилган. Лойиҳа методи талабаларнинг маълум бир муаммога қизиқишини кучайтиради ва амалий фаолият орқали билимларни ҳаётда қўллаш имконини беради. Масалан, талабалар 'ақлли уй' ёки 'келажак офис' концепциясини ишлаб чиқишлари, реклама буклети тайёрлашлари, теледастур ёки фильм суратга олишлари мумкин.

Лойиҳа ишларида талабалар мустақил фаолият юритадилар, ўқитувчи эса маслаҳатчи ва йўл-йўриқ кўрсатувчи вазифасини бажаради. Бу жараён талабаларнинг дунёқарашини кенгайтиради, ҳатто ўз касбий соҳаларида ҳам билимларини бойитишга ёрдам беради.

Хулоса қилиб айтганда, нолингвистик олийгоҳларда инглиз тилини ўқитишда сунъий билингвизм ва талабаларнинг мотивацияси пастлиги асосий муаммолардан ҳисобланади. Лойиҳа методи ва шахсга йўналтирилган ёндашувдан самарали фойдаланиш бу муаммоларни ҳал этишга, талабаларнинг билимини ва кўникмаларини янада ривожлантиришга хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Абрамова И. Е., Ананьина А. В. Модернизация системы преподавания языков в вузе [Электронный ресурс]. URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/modernizatsiyasistemy-prepodavaniya-yazykov-v-vuze>.
2. Белоус И. О. Применение проектной методики как фактор повышения эффективности обучения студентов в неязыковых вузах [Электронный ресурс]. URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-proektnoy-metodiki-kak-faktor-povysheniyaeffektivnosti-obucheniya-studentov-inostrannomu-yazyku-v-neyazykovyh-vuzah>.
3. Маркосян А. С. Очерк теории овладения вторым языком. Москва: Изд-во Психология, 2004. – 380 с.
4. Побокова О. А., Немченко А. А. Новые технологии в обучении языку: проектная работа // Новые возможности общения: достижения лингвистики, технологии и методики преподавания языков. 2004. № 3. С. 19–20.
5. Қодирова М. Инглиз тили ўқитиш методикаси. – Тошкент: Фан, 2019.
6. Dewey J. Experience and Education. – New York: Macmillan, 1938.
7. Richards J., Rodgers T. Approaches and Methods in Language Teaching. – Cambridge: CUP, 2014.